

A RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO TRABALHISTA NO QATAR NA CONSTRUÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Marco Túlio Brito Moreira¹

Ana Paula da Silva Sotero²

RESUMO

A relativização dos direitos do trabalhador tem sido evidente no decorrer da história da sociedade civilizada. A violação dos direitos humanos está presente neste âmbito, quando se exerce o trabalho escravo ou análogo à escravidão. Esse descumprimento dos direitos garantidos foi evidente durante a construção de estádios de futebol em preparação para a Copa do Mundo FIFA (Federação Internacional de Futebol) no Catar (Qatar) em 2022. Alguns veículos jornalísticos sérios e órgãos internacionais voltados à defesa dos direitos humanos, reportaram para à sociedade global alguns fatos ocorridos durante as obras deste episódio. Dentre os fatos, alguns extremos da relação empregador e empregado refletiam aspectos escravistas, o que viola convenções internacionais de respeito à integridade humana. Diante disso, é importante fazer um paralelo entre a realidade encontrada neste momento citado com a realidade de alguns setores trabalhistas do Brasil que também agem de forma semelhante. Assim, este artigo busca contextualizar esse tema amplo, apresentando-o e destacando sua relevância no contexto jurídico brasileiro, demonstrando meios de desestruturar a cultura escravista na relação trabalhista, efetivando princípios constitucionais. Para isso, adotou-se como metodologia de pesquisa a revisão da literatura, em um modelo dedutivo, selecionando publicações científicas e documentais sobre o tema. A conclusão é que existe uma necessidade de aprimoramento e reformas das leis trabalhistas em resposta aos desafios contemporâneos, buscando promover relações de trabalho equitativas e eficazes, considerando as particularidades de cada contexto nacional e as necessidades dos trabalhadores.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito Trabalhista. Trabalho Escravo Contemporâneo.

ABSTRACT

The relativization of worker rights has been evident throughout the history of civilized society. Violation of human rights is present in this context, when slave labor or slavery-like labor is carried out. This non-compliance with guaranteed rights was evident during the construction of football stadiums in preparation for the FIFA World Cup (International Football Federation) in Qatar (Qatar) in 2022. Some serious journalistic outlets and international bodies dedicated to the defense of human rights, reported to global society some facts that occurred during the construction of this episode. Among the facts, some extremes of the employer and employee relationship reflected slavery aspects, which violates international conventions of respect for human integrity. In view of this, it is important to draw a parallel between the reality found at this moment in time with the reality of some labor sectors in Brazil that also act in a similar way. Thus, this article seeks to contextualize this broad theme, presenting it and highlighting its relevance in the Brazilian legal context, demonstrating ways to disrupt the slave culture in the labor relationship, implementing constitutional principles. To this end, the literature review was adopted as a research methodology, using a deductive model, selecting scientific and documentary publications on the topic. The conclusion is that there is a need to improve and reform labor laws in response to contemporary challenges, seeking to promote equitable and effective labor relations, considering the particularities of each national context and the needs of workers.

Keywords: Human Rights. Labor law. Contemporary Slave Labor.

¹ Discente do 10º semestre do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho.

² Professora orientadora.

1. INTRODUÇÃO

A relativização do direito trabalhista acompanha a história da humanidade civilizada, sendo refletida na admissão global do trabalho exercido de maneira escravista ou análoga à essa condição. No cenário global, o trabalho escravo contemporâneo é um tema que tem ganhado destaque nas últimas décadas. Isso se deve, em parte, à conscientização crescente sobre direitos humanos e à necessidade de combater práticas que atingem a dignidade humana, com as condições degradantes evidentes no contexto trabalhista.

Muitos países têm promulgado leis e acordos internacionais para enfrentar o trabalho escravo e suas diversas formas. Todavia, alguns territórios, nações, países, comunidades, entre outros exemplos de sociedade, ainda não fazem parte do rol que de fato respeitam os direitos humanos conquistados durante o decorrer da história. No Catar (Qatar) e em outros países árabes tem sido objeto de atenção e preocupação por parte de organizações de direitos humanos e do trabalho, devido a várias práticas e desafios enfrentados pelos trabalhadores migrantes na região.

O trabalho escravo contemporâneo, em particular na construção dos estádios da Copa do Mundo FIFA em 2022, no Catar, é um exemplo claro destas violações destacadas. Durante este período diversos veículos de mídia noticiaram uma série de violações dos direitos humanos, como o cerceamento da liberdade, condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas, resultando em um alto número de óbitos, provenientes das condições e pressões de trabalho de estruturação para o evento (FREITAS, 2022).

Portanto, é fundamental uma análise sobre o tema à luz do direito internacional, das legislações nacionais e dos acordos internacionais, a fim de compreender melhor o contexto da violação do Direito do Trabalho, um elemento essencial no ordenamento jurídico brasileiro. A justificativa deste trabalho surgiu da necessidade de suscitar analogias que possam servir parâmetros para novos comportamentos, procurando a defesa dos direitos de cada indivíduo, especificamente no âmbito da atividade laboral.

Diante disso, é imperioso ressaltar a relativização do direito trabalhista no Qatar, em especial, a sua relação com as práticas de trabalho escravo contemporâneo na construção dos estádios de futebol. Para isso, é necessária uma análise das questões jurídicas e éticas que surgem a partir dessas práticas. Assim, surgiu o seguinte problema de pesquisa: como as ações de trabalho escravo presenciadas na estruturação do Catar para a Copa do Mundo em 2022 se relacionam com a realidade trabalhista global e quais são as implicações legais que podem ser atribuídas a este contexto para efetividade do respeito aos direitos humanos?

Para se chegar à resposta do problema de pesquisa apresentado, o presente artigo utilizou como objetivo: analisar as práticas de trabalho escravo contemporâneo no Catar em 2022, focando nas violações dos direitos trabalhistas e nos desafios legais enfrentados, investigando as implicações jurídicas sobre essas práticas e as medidas que podem ser adotadas para garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores.

Ainda, explora-se como o esporte, em particular a realização da Copa do Mundo, está envolvido em questões de cooperação internacional, promoção da paz e os desafios legais que isso representa para o Brasil. Assim, estima-se a promoção de recomendações e medidas legais que o Brasil pode adotar para fortalecer a proteção dos direitos dos trabalhadores e combater o trabalho escravo contemporâneo, considerando as implicações normativas internacionais e nacionais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A abordagem metodológica deste estudo baseia-se em uma revisão literária, abrangendo documentos, regulamentações, tratados internacionais e publicações relevantes relacionadas ao trabalho escravo contemporâneo, direitos trabalhistas e humanos selecionados a partir de bancos de dados, como: SciELO. A análise foi conduzida a partir de uma perspectiva analítica e dedutiva, buscando evidenciar as implicações legais, éticas e sociais do tema no contexto brasileiro e global.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Copa do Mundo de Futebol, um dos eventos esportivos assistidos em todo o mundo, é um espetáculo global que atrai a atenção de bilhões de pessoas. No entanto, por trás dos estádios e da competição esportiva, escondem-se desafios e contradições. A construção e organização de um evento desse porte envolvem

complexas relações internacionais, negociações políticas e econômicas, além de questões éticas e legais.

Uma dessas complexidades foi constatada no Catar (Qatar) em 2022 diante das obras para o evento esportivo. Naquele período, foram relatadas situações que refletiam o trabalho executado sob um regime escravista, constando-se condições degradantes de trabalho, como água de má qualidade, longas jornadas de trabalho, entre outras violações que vão contra as definições internacionais sobre a defesa dos direitos humanos (ASTELIER; MULLER, 2022).

Quando se aborda o tema do trabalho escravo, é comum que os pensamentos se voltem para o que ocorreu com os afrodescendentes e povos indígenas durante o período colonial. Registros históricos denunciam a existência de condições de trabalho degradantes, caracterizadas pela falta de condições adequadas, má alimentação, higiene precária, moradias desestruturadas e inseguras. Surpreendentemente, essas condições persistem no mundo do trabalho contemporâneo (CAVALCANTI; RODRIGUES, 2023).

Como ressaltam os autores, a denominada “escravidão contemporânea” persiste em escala global, assumindo formas desumanas de exploração, tanto no âmbito do trabalho como na exploração sexual e econômica. No contexto da exploração econômica, observam-se diversas táticas coercitivas que caracterizam as relações de trabalho em mercados compostos por empresas globais, locais e suas complexas cadeias de fornecimento (CAVALCANTI; RODRIGUES, 2023).

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a escravidão contemporânea está intrinsecamente vinculada à economia global, sustentando a produção de todo o mundo. Desse modo, mostra-se os aspectos negativos da globalização da produção e do consumo, que até então têm recebido pouca atenção por parte da prática e pesquisa jurídica. Isso se deve, em parte, à reticência de muitas empresas, governos e organizações não governamentais (ONGs) em reconhecer o problema, frequentemente considerando o trabalho escravo como um fenômeno periférico e sintomático (OIT, 2011).

Para Rocha e Brandão (2013), o trabalho escravo contemporâneo, em grande medida, segue os mesmos padrões de violência que existiam no passado, diferenciando-se apenas pelo contexto social e histórico, bem como pelos métodos de recrutamento, local de trabalho (seja rural ou urbano) e pelo reconhecimento de sua ilegalidade por parte dos empregadores (ROCHA; BRANDÃO, 2013).

Frequentemente, o termo “escravidão” é modificado com complementos como “semi”, “branca”, “contemporânea” ou “por dívida”. No meio jurídico e governamental, é comum o uso do termo “análoga”, conforme definido pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Além disso, diversas outras categorias, como “trabalho forçado,” são empregadas para descrever esse fenômeno, incluindo várias formas de trabalho involuntário, inclusive o escravagismo. No entanto, esses termos muitas vezes se concentram nas características do trabalho escravo, sem abordar a totalidade da violência envolvida (AZEVEDO, 2018).

Seja como for, relatos de violação dos direitos trabalhistas e humanos promoveram discussões e analogias das perspectivas jurídicas de outros países, visando a efetiva instituição de leis e normas que de fato façam cumprir os direitos humanos adquiridos (AZEVEDO, 2018).

Se tratando do contexto fatídico do Catar em 2022, favorecendo o trabalho escravo contemporâneo, enquanto sede de um evento importante, como a Copa do Mundo de Futebol, é importante ressaltar que essa prática não é exclusividade dos meandros jurídicos e sociais do Catar, mas também faz parte do cotidiano de outros países, como o Brasil (ROCHA; BRANDÃO, 2013).

3

Em 2003, o Código Penal Brasileiro tipificou o trabalho escravo contemporâneo como crime, definindo-o como a redução de alguém “à condição análoga de escravo”. Essa conduta criminosa envolve quatro ações, que podem ser praticadas de forma combinada ou isolada: forçar o trabalhador a trabalhar, submetê-lo a jornadas exaustivas, proporcionar condições de trabalho degradantes e restringir sua liberdade devido a dívidas (AZEVEDO, 2018).

A autora destaca que a definição de condições degradantes é subjetiva, pois envolve diversos tipos de situações e estratégias de violência. Características como a lesão à vítima, consentimento obtido de forma viciada, impossibilidade de reagir e retenção de documentos pessoais são algumas das indicativas de condições degradantes (AZEVEDO, 2018).

Figueira (2004) lembra que, embora a Lei Áurea tenha abolido a escravidão há mais de um século, a exploração da mão-de-obra humana em condições degradantes ainda seria realidade no Brasil. Segundo o autor, esse fenômeno se deve a uma série de fatores, incluindo a pressão por desempenho, competição no mercado, metas de lucro crescentes e a necessidade de resultados imediatos.

Essas condições de trabalho violam os direitos fundamentais e a dignidade humana, independentemente da lei. O escravismo contemporâneo ocorre em um ambiente desprovido de segurança mínima, de acordo com a Constituição Federal, o que revela a fragilidade do Estado em proteger a saúde, segurança e dignidade do trabalhador (FIGUEIRA, 2004; MTE, 2011).

Exemplos fáticos como o observado no Catar em 2022 destacam que o problema do trabalho escravo é uma realidade que transcende fronteiras geográficas e econômicas. Está presente em todas as regiões do mundo, inclusive em economias de países desenvolvidos e nas complexas cadeias produtivas de grandes corporações com presença global.

Segundo Oliveira (2016), em um estudo sobre a “ocidentalização” do oriente, destaca-se que o Catar tem interesses em se abrir para o Ocidente, fortalecer relações no Oriente Médio e mudar a visão ocidental sobre os povos árabes. Porém, as denúncias de violações dos direitos humanos e trabalho análogo à escravidão deturparam essa imagem.

Além disso, o Catar enfrentou uma série de desafios no que diz respeito às condições de trabalho de imigrantes que estavam envolvidos nas obras da Copa do Mundo. O trabalho escravo contemporâneo foi uma realidade entre essa parte da população, que enfrentou condições de trabalho forçado, restrições à sua liberdade de movimento, retenção de salários, maus-tratos e falta de condições básicas, como alimentação e água.

No país sede do evento esportivo em 2022, a transparência sobre o número de mortes de trabalhadores nas obras de preparação para a Copa foi limitada. Estimativas apontaram para cerca de 50 mortes e 500 feridos relacionados ao trabalho em 2020, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. O jornal inglês *The Guardian* estimou cerca de 6.571 mortes de trabalhadores de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka no Catar entre 2010 e 2020, embora não tenha especificado quantos estavam envolvidos na preparação da Copa (PATTISSON et al. 2021; FREITAS, 2022).

Os atos escravistas foram denunciados à Anistia Internacional de violações dos direitos humanos em relação às obras do evento. Nas reivindicações continham a denúncia de condições precárias de trabalho, baixos salários, alojamentos superlotados e jornadas excessivas, em um país com temperaturas altas no verão, e que foi associado à morte de aproximadamente 6,5 mil trabalhadores desde o início das construções. Para contornar essas questões, o torneio foi transferido para o inverno, em novembro de 2022 (TAMMARO, 2021).

Tanto a FIFA quanto o Catar contestaram o número de mortes e apontaram melhorias nas leis trabalhistas, incluindo um salário mínimo e a possibilidade de demissão para os trabalhadores, que antes necessitavam da permissão do empregador. No entanto, a Anistia Internacional questionou o cumprimento efetivo dessas leis (TAMMARO, 2021).

Tais condições problemáticas não são exclusivas do Catar; situações semelhantes foram e ainda são observadas em obras no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência, nos últimos 12 anos, mais de 2.700 pessoas foram identificadas em condições análogas à escravidão na construção civil brasileira. O auge dessas ações ocorreu em 2013, quando o país investiu consideravelmente em obras para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, bem como no Programa de Aceleração do Crescimento (FREITAS, 2022).

4

A pressão para concluir as obras em um curto período frequentemente compromete a segurança dos trabalhadores. Essa realidade foi possível admitir durante a Copa do Mundo de 2014, em que nove brasileiros morreram em acidentes no decorrer da construção dos estádios. Além disso, mais de 1.400 trabalhadores na construção civil foram vítimas de acidentes fatais entre 2010 e 2014, de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (FREITAS, 2022).

Casos como os ocorridos no Catar e no Brasil comprovam que casos extremos, como as mortes relatadas, decorrem de acidentes que poderiam ter sido evitados. Azevedo (2018) traz à baila a questão da mão-de-obra

na construção civil, composta, em sua maioria, por jovens de origens econômicas desfavorecidas, muitos dos quais são aliciados ilegalmente. Esses trabalhadores frequentemente se dirigem a áreas de crescimento econômico rápido, onde as condições propiciam a exploração do trabalho.

Rocha e Brandão (2013) destacam que, além dos fatores demográficos, outro agravante é a pressão por metas de produção e a prática de terceirização e subcontratação, que dispersam a responsabilidade e, em última instância, prejudicam os trabalhadores. Essas condições representam uma violação profunda dos direitos e da dignidade dos trabalhadores, que frequentemente são tratados como se não tivessem direitos.

Portanto, a escravidão contemporânea é uma realidade complexa e multifacetada, caracterizada por diversas formas de violência e exploração. Ela persiste como um desafio aos direitos humanos e à dignidade dos trabalhadores, exigindo uma resposta eficaz por parte da sociedade por meio de um ordenamento robusto e eficaz.

A análise das violações dos direitos humanos no Qatar e em outros países árabes, em especial as relacionadas ao trabalho escravo contemporâneo, precisa então ser contextualizada à luz da legislação trabalhista brasileira, permitindo uma compreensão mais aprofundada das implicações jurídicas, destacando as semelhanças e diferenças entre os dois sistemas legais e fornecendo um contexto para a discussão.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em relatório destacando “o que mudou para os trabalhadores migrantes no catar”, em novembro de 2022, houve uma ligeira modificação evolutiva no que diz respeito aos antigos meandros envolvendo o trabalhador civil daquele lugar (ONU, 2022).

Primeiramente, destaca-se a mudança no contexto de liberdade para um trabalhador mudar de emprego. Anteriormente, no Catar, os trabalhadores estavam sujeitos a um sistema de permissão de emprego que os tornava dependentes de seus empregadores, o chamado “sistema *kafala*” (RODRIGUES, 019). Esse sistema criava condições propícias para a exploração do trabalho e limitava a liberdade de movimento dos trabalhadores, uma situação preocupante para a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

No entanto, em 2020, o Catar implementou reformas significativas no sistema *kafala*. A partir de então, os trabalhadores obtiveram o direito de mudar de emprego a qualquer momento, desde que cumpram um aviso prévio de até dois meses. Além disso, não precisam mais obter permissão de saída dos empregadores para deixar o país. Essas mudanças representam uma melhoria substancial nas condições de trabalho e na liberdade dos trabalhadores migrantes no Catar (ONU, 2022).

Essas reformas tiveram um impacto positivo não apenas na vida dos trabalhadores, mas também na economia do Catar como um todo. Ainda segundo o Relatório (ONU, 2022), mais de 350 mil pedidos de mudança de emprego foram aprovados nos dois anos seguintes à introdução das novas leis, o que demonstra como a flexibilização do sistema *kafala* beneficiou tanto os trabalhadores quanto o país em termos de desenvolvimento econômico.

A liberdade para um trabalhador mudar de emprego é uma questão fundamental dentro do escopo dos direitos humanos dos trabalhadores, e é respaldada pela legislação trabalhista brasileira. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 7º, assegura diversos direitos aos trabalhadores, incluindo o direito de escolha da ocupação (BRASIL, 1988).

Dessa forma, um empregado tem o direito de rescindir um contrato de trabalho com seu empregador e buscar outras oportunidades de emprego, sem necessitar de autorização do empregador para fazê-lo. Tal prerrogativa é essencial para a dignidade do trabalhador, uma vez que lhe confere autonomia e a possibilidade de buscar melhores condições de trabalho, salários mais justos e ambientes laborais mais adequados às suas necessidades.

5

Contrastando com a realidade prévia no Catar, onde o sistema *Kafala* restringia severamente a mobilidade dos trabalhadores, a introdução de reformas que permitam a alteração de emprego sem a necessidade de autorização do empregador representa um avanço significativo na garantia dos direitos dos trabalhadores.

Outra evolução significativa no direito do trabalhador catarense até o ano de 2022, tem relação com o pagamento de salários. Em março de 2021, o Estado do Catar promulgou um salário-mínimo não

discriminatório, de caráter inédito na região do Golfo, abrangendo indiscriminadamente todos os trabalhadores, independentemente de sua nacionalidade ou setor de atuação, inclusive no domínio do trabalho doméstico. Em virtude dessa medida, 13% da mão de obra, aproximadamente 280 mil indivíduos, passaram a perceber vencimentos elevados ao novo patamar mínimo estabelecido (ONU, 2022).

Consequentemente, as empresas empregadoras passaram a ser legalmente obrigadas a efetuar os pagamentos salariais por intermédio das instituições bancárias do Catar, conferindo, desse modo, ao Ministério do Trabalho, a capacidade de fiscalização das transferências salariais e a mitigação de eventuais abusos remuneratórios. Assim, com a adoção desse salário-mínimo não discriminatório, o Catar se destacou na região do Golfo como pioneiro em estabelecer uma norma que iguala os direitos e as remunerações de trabalhadores de diversas nacionalidades e setores de atuação (ONU, 2022; OIT, 2023)

Essa iniciativa não apenas melhorou substancialmente as condições de trabalho e os rendimentos de uma parcela significativa da força de trabalho, mas também contribuiu para a promoção de padrões mais justos e igualitários no mercado de trabalho do país. Além disso, a fiscalização do Ministério do Trabalho sobre as transferências salariais por meio dos bancos reflete um esforço para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e coibir eventuais práticas abusivas, reforçando a proteção dos direitos dos trabalhadores no Catar.

O direito a um salário justo e oportuno é central tanto nos direitos humanos dos trabalhadores quanto no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. No Brasil, a legislação trabalhista estabelece que o empregador é obrigado a remunerar o trabalhador de forma justa e dentro dos prazos acordados ou determinados por lei. O pagamento dos salários deve ser efetuado sem discriminação, ou seja, independente da nacionalidade do trabalhador, seu setor de atuação ou qualquer outra característica pessoal.

Além disso, a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores foi então constituída e modificada em um contexto de evolução do respeito aos direitos humanos. Diante do extenso programa de construção, que abrangeu estádios e infraestruturas adicionais, como hotéis, estradas e sistemas de transporte público, constatou-se diversas violações destes preceitos.

Em resposta a essa problemática, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) colaborou com o governo e instituições relevantes no Catar para desenvolver uma metodologia, publicada em relatório, que oferecia os dados disponíveis sobre a situação. Esse relatório lançou luz sobre as questões de segurança e saúde ocupacional, bem como na mitigação dos riscos relacionados ao estresse térmico no ambiente de trabalho (ONU, 2022; OIT, 2023)

Contudo, é fundamental compreender que a realização da Copa do Mundo não deve ser considerada o ponto final, mas sim um marco intermediário nas reformas necessárias no campo da legislação trabalhista no Catar. A OIT destaca que é preciso dar continuidade aos esforços, com ênfase na garantia de que todas as reformas sejam efetivamente implementadas e aplicadas (OIT, 2023).

Entre as prioridades identificadas destacaram-se: a aplicação das reformas do sistema *kafala* em relação à mobilidade laboral, a agilização dos processos de justiça e pagamento de salários em débito, bem como a completa implementação da legislação de proteção dos trabalhadores domésticos. Além disso, a OIT reforçou a importância de continuar trabalhando em parceria com o governo, trabalhadores e empregadores para assegurar a conformidade das leis e práticas do Catar com os padrões internacionais de trabalho (OIT, 2023).

Portanto, fica evidente que a segurança do trabalho é uma prioridade tanto no contexto dos direitos humanos quanto no direito do trabalho brasileiro o que denota a total aversão ao comportamento escravista no trabalho. No Brasil, a legislação trabalhista estabelece uma série de regulamentações que visam garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Essas regulamentações abrangem desde a proibição de práticas que possam colocar em risco a saúde do trabalhador até a especificação de condições de trabalho em ambientes adversos, como o calor.

As reformas no Catar que abordam o estresse térmico e proíbem o trabalho em ambientes exteriores durante as horas mais quentes do dia demonstram um compromisso com a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. Essa legislação vai além das práticas comuns na região do Golfo e reflete o reconhecimento das condições climáticas desafiadoras enfrentadas pelos trabalhadores na região. A redução significativa no

número de pacientes hospitalizados devido a problemas relacionados com o calor após a implementação dessas reformas é um indicativo do impacto positivo nas condições de trabalho.

As condições de trabalho na construção civil são regulamentadas por normas específicas, incluindo as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR-18, por exemplo, aborda as condições de trabalho na indústria da construção. A configuração da condição análoga à de escravo na construção civil, em termos legais, está ligada à existência de condições degradantes do ambiente de trabalho, como alojamentos e frentes de trabalho (BRASI, 2015).

Em relação aos alojamentos, a configuração de condições degradantes ocorre quando não são fornecidas instalações sanitárias em número suficiente para os trabalhadores ou quando não são observadas as condições mínimas de higienização. Além disso, a ausência de condições de higiene adequadas, como espaço físico adequado, água potável, camas e roupas de cama, refeitórios e lavanderias, pode contribuir para essa configuração (BRASIL, 2015).

Nas frentes de trabalho, fatores como a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), informalidade, terceirização que precariza as relações de trabalho e outras irregularidades associadas aos alojamentos podem levar à caracterização da condição degradante. É importante ressaltar que a legislação brasileira, no âmbito das Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT), no artigo 166, exige que os empregadores forneçam EPIs adequados aos trabalhadores, garantindo sua segurança no ambiente de trabalho (BRASIL, 1943).

A exposição ao sol é considerada uma condição insalubre e sua persistência por parte do empregador, pode configurar também uma ação análoga à escravidão. A Norma Regulamentadora (NR) 15 estabelece atividades consideradas insalubres, o que confere aos trabalhadores o direito a um adicional. O anexo 3 dessa norma determina um limite de tolerância de calor, cuja ultrapassagem caracteriza a insalubridade (BRASIL, 2014).

Entretanto, a Portaria 1.359, de 09 de dezembro de 2019, determinou que o trabalho em ambiente externo, sob luz natural, não poderia ser considerado insalubre, mesmo que os limites da NR fossem excedidos. Essa decisão se baseou no argumento de que o empregador não teria controle sobre as condições naturais (BRASIL, 2019).

O direito ao adicional de insalubridade é assegurado ao trabalhador com base no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o qual estabelece percentuais de acréscimo salarial correspondentes aos graus de insalubridade. Conforme a regulamentação, tais percentuais variam de 10%, 20% a 40%, dependendo do grau de insalubridade a que o trabalhador está exposto. As condições que se enquadram nesses graus de insalubridade incluem exposição a agentes químicos, ruído contínuo ou intermitente, ruídos de impacto, iluminação inadequada, radiação ionizante, vibrações, frio e umidade (BRASIL, 1943).

Importante destacar que a reforma trabalhista de 2017 não alterou esses níveis de adicional de insalubridade. No entanto, a possibilidade de ajustes nos valores desses adicionais permanece, podendo ser efetuada por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho entre sindicatos e empregadores. Isso implica no risco de estabelecimento de percentuais menores, podendo ser acordado o nível mínimo de 10% (FERAESP. 2020).

Diante dessa decisão, a Feraesp (Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo) adicionalmente, destaca que, a posição do Governo do Brasil representou um retrocesso significativo, especialmente para trabalhadores rurais e da construção civil. A Portaria aprovou o anexo 3 da Norma Regulamentadora 9 (NR-9) e, embora aborde as Normas de Higiene Ocupacional (NHO) da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo), resultou no fim da insalubridade por calor a céu aberto (FERAESP. 2020).

7

A interpretação da aplicação dessa portaria varia, já que alguns magistrados a consideram inconstitucional e, portanto, não a aplicam. Em decorrência disso, a mera exposição a raios solares não é, por si só, suficiente para caracterizar a insalubridade. No entanto, se um trabalhador for exposto ao sol em condições de calor acima dos limites estabelecidos pela norma, a decisão sobre o direito ao adicional de insalubridade dependerá da análise processual.

Essa subjetividade tem como exemplo o caso de uma trabalhadora rural da Usina Açucareira Passos S.A., em Minas Gerais, que ingressou com uma reclamação trabalhista pleiteando o pagamento do adicional

de insalubridade, argumentando que suas atividades laborais foram realizadas em condições insalubres a céu aberto, sujeita à exposição solar e ao calor. Ela alegou que, durante o período de aproximadamente dois anos em que trabalhou na empresa (2010 a 2012), realizava tarefas como corte de tocos de cana na safra e atividades diversas, como arrancar moitas, capinar e plantar cana, durante a entressafra (BRASIL, 2015).

Em primeira instância, o juiz reconheceu o direito da trabalhadora ao adicional de insalubridade. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) reformou a sentença, indeferindo o pagamento do adicional. O entendimento se baseou no argumento de que a exposição ao ambiente externo, apesar de ser confirmada por prova pericial, não justificaria o pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que essa atividade não constava na lista oficial de atividades insalubres elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2015).

A empregada, insatisfeita com a decisão regional, interpôs recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST). No seu apelo, ela sustentou que a prova pericial que confirmou sua exposição a condições excessivamente quentes justificaria o direito à percepção do adicional de insalubridade. Diante desse contexto, a Quinta Turma do TST decidiu restabelecer a sentença favorável à trabalhadora, reconhecendo o seu direito ao adicional de insalubridade, *in verbis*:

RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHADOR RURAL. EXPOSIÇÃO AO CALOR EXCESSIVO EM AMBIENTE EXTERNO. Nos termos da nova redação da Orientação Jurisprudencial nº 173, II, da SBDI-1, o empregado que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tem direito à percepção de adicional de insalubridade, como no caso em análise. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido (BRASIL. TST. 5ª TURMA. Nº RR - 509-52.2013.5.03.0070. RELATOR EMMANOEL PEREIRA, 2014)

Essa decisão do TST reflete a importância de considerar não apenas a lista oficial de atividades insalubres, mas também as particularidades de cada caso e as evidências periciais que demonstram a exposição a condições prejudiciais à saúde do trabalhador. A exposição a ambientes ao ar livre, como no caso da trabalhadora rural, não deve ser desconsiderada quando há comprovação da insalubridade decorrente das condições climáticas adversas, como a exposição ao calor excessivo, garantindo, assim, a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

É importante destacar que, independentemente da questão do adicional, o empregador possui a responsabilidade de garantir o bem-estar do trabalhador. Isso significa fornecer os equipamentos de proteção necessários, como óculos escuros, roupas de manga comprida, chapéu e filtro solar, bem como manter água disponível durante todo o expediente (BRASIL, 2014).

A falta de fornecimento desses equipamentos, caso resulte em problemas de saúde para o funcionário, como desidratação, queimaduras ou desmaios, pode ser caracterizada como acidente de trabalho, ou até mesmo seja configurado como “trabalho escravo contemporâneo”, sujeito a sanções civis e penais.

Outro ponto importante da evolução das leis trabalhistas no Catar em face do combate a admissão de condições degradantes de trabalho, tem relação com a abertura ao trabalhador ao acesso à justiça. Este direito é fundamental para garantir que os trabalhadores sejam protegidos e que os litígios trabalhistas sejam resolvidos de maneira justa (ONU, 2022).

8

Antes da promulgação das reformas na legislação trabalhista do Catar, os trabalhadores enfrentavam desafios significativos ao buscar recursos legais em disputas com seus empregadores. No entanto, nos últimos anos, o país tem implementado medidas para melhorar o acesso dos trabalhadores à justiça, incluindo o estabelecimento de uma plataforma online para apresentação de queixas e a criação de novos tribunais do trabalho para a resolução de conflitos (OIT, 2022).

O Relatório da OIT (2022) destacou que essas iniciativas resultaram em um aumento substancial no número de queixas registradas por trabalhadores, principalmente devido à facilidade de acesso proporcionada

pela plataforma online. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, o Ministério do Trabalho do Catar recebeu um total de 34.425 reclamações, sendo a maioria relacionada a salários não pagos (OIT, 2022; ONU, 2022).

No desfecho dessas queixas, 66,5% foram resolvidas antes ou durante a conciliação, enquanto cerca de 31% foram encaminhadas aos tribunais do trabalho. Destaca-se que, nos casos levados a esses tribunais, os trabalhadores obtiveram decisões favoráveis em impressionantes 84% das situações (OIT, 2022; ONU, 2022).

Esses números refletem uma melhoria significativa no acesso dos trabalhadores à justiça e na efetividade dos processos de resolução de conflitos no Catar, promovendo uma maior proteção dos direitos trabalhistas (FREITAS, 2022). As medidas adotadas demonstram um compromisso em fortalecer as garantias trabalhistas e em assegurar que os trabalhadores possam buscar reparação em casos de violações de seus direitos, com ênfase na resolução eficaz de disputas relacionadas a questões salariais.

É relevante destacar que, embora ambos os sistemas legais busquem a proteção dos trabalhadores, as reformas no Catar são uma resposta direta às críticas relacionadas aos direitos humanos e às condições de trabalho dos trabalhadores migrantes no contexto da preparação para a Copa do Mundo de 2022. A legislação brasileira, por outro lado, é fruto de décadas de desenvolvimento e evolução nas relações de trabalho no país (FREITAS, 2022);

Em relação às semelhanças, ambos os países reconhecem a importância de regulamentar o emprego e promover a justiça nos casos de conflitos trabalhistas. Ambos buscam proteger os direitos dos trabalhadores e têm sistemas para abordar questões relacionadas ao pagamento de salários e questões de saúde e segurança no trabalho. No entanto, as divergências surgem a partir das particularidades de cada país.

O Catar enfrentou críticas no que diz respeito às condições de trabalho dos trabalhadores migrantes, e suas reformas recentes foram direcionadas a resolver essas questões (ONU, 2022). O Brasil, por outro lado, lida com seus próprios desafios no âmbito trabalhista, como a necessidade de modernização das leis trabalhistas, além de questões de alta litigiosidade nas ações trabalhistas.

Ficou evidente que o Direito do Trabalho brasileiro também reconhece a importância da proteção dos trabalhadores. Todavia, a principal diferença se relaciona com o adicional de insalubridade em condições de calor. Enquanto a legislação do Catar reconhece a exposição ao calor como insalubre, a Portaria 1.359, de 2019 no Brasil trouxe interpretações variadas sobre essa questão. Isso ressalta a importância da aplicação consistente e efetiva das leis trabalhistas e da proteção dos direitos dos trabalhadores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da atual relativização dos direitos dos trabalhadores em muitos contextos, a busca pela erradicação do trabalho escravo permanece um desafio urgente e fundamental. Tanto as reformas no Catar quanto no Brasil ilustram a importância de adaptar e aprimorar as leis trabalhistas em resposta a situações contemporâneas, a fim de assegurar condições de trabalho justas e seguras para todos.

No contexto destas reformas, é evidente o compromisso de ambas as nações na proteção dos direitos dos trabalhadores. Ambos reconheceram a importância de regulamentar o trabalho e garantir justiça em litígios trabalhistas, incluindo questões salariais e de segurança no trabalho.

No entanto, as diferenças surgem de acordo com as particularidades de cada país. O Catar, em resposta às críticas sobre as condições de trabalho dos trabalhadores migrantes em preparação para a Copa do Mundo de 2022, implementou reformas direcionadas a resolver essas questões específicas.

9

As reformas no Catar representam um avanço notável na erradicação do trabalho escravo contemporâneo e na promoção dos direitos dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores migrantes, cujo trabalho é fundamental para eventos como a Copa do Mundo.

No Brasil, embora compartilhe o compromisso com a proteção dos direitos dos trabalhadores, enfrenta desafios distintos, incluindo a necessidade de modernização das leis trabalhistas e a alta litigiosidade nas ações trabalhistas. Uma diferença notável entre os dois países reside na interpretação das condições de calor

como insalubres, onde a legislação brasileira reconhece, mas a Portaria 1.359, de 09 de dezembro de 2019, trouxe interpretações divergentes.

Considerados estes argumentos, pesquisas futuras no campo do Direito do Trabalho podem analisar a eficácia das reformas em ambas as jurisdições na proteção dos direitos dos trabalhadores, bem como a evolução das leis trabalhistas em resposta aos desafios atuais. É fundamental continuar a busca pela equidade nas relações de trabalho, levando em consideração as peculiaridades de cada contexto nacional e as necessidades dos trabalhadores.

REFERÊNCIAS

- ASTELIER, Sébastien; MÜLLER, Quentin. **Les esclaves de l’homme-pétrole**. Éditions Marchialy, 2022.
- AZEVEDO, Érika Sabrina Felix. **Neoescravidão: uma análise da condição degradante de trabalho no Brasil rural**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural, Recife, BR-PE, 2018.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 out. 2023.
- BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 11 out. 2023.
- BRASIL. Justiça do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. **Trabalhadora rural ganha adicional de insalubridade por exposição ao sol**. TST, 20 jan. 2015. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/-/trabalhadora-rural-ganha-adicional-de-insalubridade-por-exposicao-ao-sol>. Acesso em: 11 out. 2023.
- BRASIL. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. **Portaria 1.359 de 09 de dezembro de 2019**. Aprova o Anexo 3 - Calor - da Norma Regulamentadora nº 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, altera o Anexo nº 3 - Limites de Tolerância para Exposição ao Calor - da Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e Operações Insalubres e o Anexo II da NR nº 28 - Fiscalização e Penalidades, e dá outras providências. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.359-de-9-de-dezembro-de-2019-232663857>. Acesso em: 11 out. 2023.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 15 – Atividades e Operações Insalubres**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2014.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2015.
- BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 5ª Turma. **Acórdão do processo Nº RR - 509-52.2013.5.03.0070. RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHADOR RURAL. EXPOSIÇÃO AO CALOR EXCESSIVO EM AMBIENTE EXTERNO**. Relator: Emmanoel Pereira. Data: 03/12/2014. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.superior.trabalho;turma.5:acordao;rr:2014-12-03;509-2013-70-3-0>. Acesso em: 11 out. 2023.
- CAVALCANTI, Tiago Muniz; RODRIGUES, Rafael Garcia. **TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: HOJE, O MESMO DE ONTEM. Veredas do Direito** [online]. 2023, v. 20, e202203. Disponível em: <https://doi.org/10.18623/rvd.v20.2203>. Acesso em: 10 out. 2023.
- FERAESP-Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. **Portaria acaba com direito a insalubridade por calor a céu aberto**. Feraesp, Brasília, 11 fev. 2020. Disponível em: <https://www.feraesp.org.br/portaria-poe-fim-ao-direito-a-insalubridade-por-calor-a-ceu-aberto/>. Acesso em: 11 out. 2023.
- FIGUEIRA, R. R. **Pisando Fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil contemporâneo**. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004.

FREITAS, Hélen. **Copa do Mundo: trabalho escravo na construção civil aproxima Qatar e Brasil.** Repórter Brasil, v. única, nov. 2022. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2022/11/copa-do-mundo-trabalho-escravo-na-construcao-civil-aproxima-qatar-e-brasil/>. Acesso em: 10 out. 2023.

MTE Ministério do Trabalho e Emprego. **Manual de combate ao trabalho em condições análogas às de escravo.** Brasília, Ministério do Trabalho e Emprego, 2011.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **What has changed for migrant workers in Qatar?.** ILO (International Labour Organization), Published in November 2022 · Updated in February 2023. Disponível em: <https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Country-Focus/world-cup-qatar#landing>. Acesso em: 11 out. 2023.

OLIVEIRA, Ananda Vilela da Silva. A globalização como meio de ocidentalização do oriente médio. **MA-LALA**, São Paulo v. 4, n. 6, jul. 2016.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Copa do Mundo de 2022: o que mudou para os trabalhadores migrantes no Catar?** ONU News - Perspectiva Global Reportagens Humanas - Direitos Humanos, 11 nov. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805422>. Acesso em: 10 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Combate ao trabalho escravo: um manual para empregadores e empresa.** Brasília: OIT, 2011.

PATISSON, Pete et al. **Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded.** THE GUARDIAN, v. única, fev. 2021. Disponível em: <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>. Acesso em: 10 out. 2023.

ROCHA, Graziella; BRANDÃO, André. Trabalho escravo contemporâneo no Brasil na perspectiva da atuação dos movimentos sociais. **Revista Katálysis** [online]. 2013, v. 16, n. 2, pp. 196-204. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-49802013000200005>. Acesso em: 10 out. 2023.

RODRIGUES, Rodrigo de Souza. **O trabalhador migrante indocumentado como sujeito de direitos na Organização Internacional do Trabalho.** Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito do Trabalho) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-24072020-141457/publico/9597980_Dissertacao_Corrigida.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

TAMMARO, Rodrigo. **Violação de direitos humanos pode atrapalhar pretensão do Catar de sediar Copa do Mundo.** JORNAL DA USP, v. única, s.p., jun. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/violacao-de-direitos-humanos-pode-atrapalhar-pretensao-do-catar-de-sediar-copa-do-mundo/>. Acesso em: 10 out. 2023.